

Олексій Ткаченко^I
Email: suhar1937@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151295>

Мережі адекватних як спосіб збереження життів бійців ЗСУ

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Мережі, які утворюють люди в соціумі, та їх дослідження – річ вже буденна. Але не буденною річчю є мережі у соціальних структурах, де є обмеження на їх створення і діяльність. Особливо це привертає увагу у таких важливих для існування українського суспільства системах, як Збройні Сили України. У Збройних Силах України соціальні мережі не лише існують, але є одним зі способів збереження життів бійців. Докази – в цьому матеріалі. Вони наводяться лише для ЗСУ та їх складових, а не для інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань, складових Сил оборони України через відсутність в моєму оперуванні достатньої емпіричної бази щодо соціальних процесів у цих формуваннях зі своєю специфікою.

Опис соціальних мереж в теорії

Соціальною мережею соціологи визначають «набір акторів (їх також називаються вузлами), які зв'язані один з одним через певний тип соціальної взаємодії (її також називають зв'язком)» [Luke, 2015, р. 1]. Однозначно соціальні мережі існують в ЗСУ, але мають особливу значимість. Для демонстрації цього потрібно вказати такі характеристики мереж в ЗСУ.

1. Розмір соціальної мережі – кількість акторів (вузлів, які до неї входять).

2. Щільність соціальної мережі – «частка спостережуваних зв'язків (також званих ребрами, дугами або відношеннями) у мережі до максимальної кількості можливих зв'язків. Це співвідношення, яке може коливатися від 0 до 1. Чим ближче до 1 щільність, тим більше взаємопов'язана мережа» [Luke, 2015, р. 14]. Вирахування щільності змінюється від типу зв'язків у мережі. Зв'язки - неспрямовані, якщо вони скоріш за все взаємні. Наприклад, якщо 1 актор дружить з 2, то скоріш за все 2 теж вважає 1 другом. Спрямовані зв'язки скоріш за все ідуть лише в одному напрямку від 1 актора до 2. Якщо 1 фінансує 2, то не висока ймовірність, що 2 робить так навзаєм.

3. Кластеризація соціальної мережі – схильність до формування замкнених трикутників акторів (кластерів). Якщо, наприклад, 2 підприємця ведуть бізнес з третім, то перший і другий наймовірніше почнуть вести бізнес між собою. Соціальна мережа між ними замикається. Мірою кластеризації є транзитивність. Тобто співвідношення частки замкнених мереж до загальної кількості соціальних мереж

^I Магістр соціології, капітан Збройних сил України.

4. Тип змінних щодо акторів у мережі. Типами змінних в наборах даних щодо мережі є структурні та композиційні. «Структурні змінні вимірюють зв'язок специфічного типу між парами акторів. Наприклад, структурні змінні можуть вимірювати бізнес-транзакції між корпораціями, дружбу між людьми, тощо. Актори, що складають ці пари, зазвичай належать до одичного набору акторів» [Wasserman, Faust, 2012, p. 29]. Композиційні змінні відображають характеристики різних індивідуальних акторів, наприклад стать, вік, регіон походження.

5. Знаменитості, сірі кардинали та граничні ключі. В кожній мережі існують особливо важливі люди. Їх можливо відокремити у 3 типи. Знаменитості – люди з найбільшими кількостями зв'язків від себе до інших людей (ступеню вузла, тобто кількістю зв'язків у нього). Але бувають актори з впливом у мережі не меншим за знаменитостей. Такими є сірі кардинали, що «мають надмірну силу через знання людей з хорошими зв'язками, за допомогою яких вони здобувають інформацію та мають інформаційну асиметрію для реалізації власних планів, залишаючись здебільшого в тіні» [Tsvetovat, Kouznetsov, 2011, p. 55-56]. Сірий кардинал встановлюється через зваження ступеню вузлів до яких веде їх взаємодія. Якщо у актора небагато зв'язків, але більш з них ведуть до людей з великою ступеню зв'язків (знаменитостей) – це сірий кардинал. Виділяють також акторів, які можуть ставати знаменитостями та сірими кардиналами. Це граничні гайкові ключі, люди, які є сполучною ланкою між декількома соціальними мережами. Тобто, коли члени однієї спільноти перетинаються з членами іншої лише через одного спільного знайомого, що виконує роль впливого соціального мосту.

Соціальні мережі на практиці в ЗСУ

ЗСУ – структура з гігантською кількістю акторів (розміром). Та обмеженнями на інформацію. Офіційно інформація в ЗСУ поширюється лише «по команді». Це означає, по-перше, від одного начальника до іншого, безпосереднього підпорядкованого йому, тобто від одного безпосереднього начальника до другого, так до найнижчого виконавця згори вниз або навпаки знизу вгору. Звернення знизу з пропуском начальників чимало з них засуджують як «стрибок через голову».

По-друге, не просто за надходженням інформації, а лише за наказом від вищого начальника її поширювати далі. Очевидно, що ця система працює довго і безконтрольно для підлеглих акторів. Начальники зобов'язані надавати їм інформацію та послуги лише перед нечисельною кількістю вищих начальників, але не перед чисельними начальниками підлеглими. Вплинути на нечисельне начальство, аби воно не контролювало зобов'язання перед підлеглими начальнику легко, як і зловживати владою над підлеглими. Особливо у воєнний стан, коли ця влада надзвичайна, в тому числі в матеріальному плані. В умовах воєнного стану повільна робота системи є особливо незадовільною, оскільки війна постійно ставить виклики перед українськими воїнами, в тому числі критично важливі для їх життів та обороноздатності України. Тому українські воїни беруться адаптовувати її

самі. Вони встановлюють альтернативні мережі горизонтальних зв'язків, що швидко працюють та передають інформацію.

Звичайно, як і будь-яка соціальна мережа, горизонтальні соціальні мережі можуть діяти і проти ефективності соціальної структури у даному випадку ЗСУ. Діють навіть соціальні структури корупціонерів чи законопорушників в ЗСУ. Вони допомагають їм знаходити один одного та масштабувати обсяг правопорушень на власну вигоду, протилежну ефективності ЗСУ. Серед таких акторів можуть поставати цілі кардинали, які «вирішують» протизаконні питання щодо призову, постачання майна, виплат та одержання нагород. Окрім того горизонтальні мережі у ЗСУ можуть сприяти витоку службової інформації до ворога. Ось аргументи і факти, чому ймовірність шкоди від дії соціальних мереж в ЗСУ наближається до похибки. Тоді як користь від них врятувала життя безлічі бійців, й мене в тому числі, а отже і ЗСУ від втрат як людей, так ефективності, заблокувавши поширення протизаконної іржі в цьому механізмі.

Перший фактор спрямованості соціальних мереж в ЗСУ на їх благо – походження прийнятних принципів для дій більшості з цих мереж. Джерел походження таких мереж є 2 – цивільне середовище та добровольчі військові формування. Цивільне середовище, громадянське суспільство України, з якого вийшли безліч воїнів ЗСУ функціонує з ознаками оперативної реакції на запити громадян через іноваційність, гнучкість та відкритість. Для більшості людей з цього середовища прийнято прагнути постійно вдосконалювати свою діяльність новими технологічними способами, адаптуватись під будь-які обставини та без побоювань звертатись до будь-якої особи в структурі для досягнення ефективності та конкурентноздатності. Щільність соціальних зв'язків для них дуже висока.

Добровольчі військові формування були сформовані людьми, що добровільно ставали на захист України у 2014-2022. Без офіційного оформлення у військових формуваннях, оскільки держава не могла їм його надати або вони самі упереджено ставились до можливості ефективно захищати Україну з офіційної структури ЗСУ. Саме в лавах добровольців сформувався феномен побратимства – стрижень соціальних мереж в ЗСУ. Побратимство – тісний зв'язок між бійцями, які добровільно стали на захист України. Цей зв'язок не враховує посади і звання, бо у добровольців їх нема, є лише лідерство, здатність впроваджувати яке треба довести. Побратимство не враховує походження, бо добровільно на захист України під проводом націоналістичної ідеї ставали українці з усіх регіонів та іноземці, головне робити це самоініціативно. Побратимство проявляється у готовності допомагати один одному всім можливим, оскільки добровольці не отримують виплат, вони приносять, що можуть та ділять з побратимами і посестрами, аби разом відбити тиск москаля без підтримки держави. Тож, соціальна мережа побратимів характеризується взаємними, неспрямованими зв'язками. Якщо всі побратими один одному, то побратим мого побратима ймовірніше всього мені побратим. Йому варто допомагати як своєму побратиму і він допоможе тобі. Вказане призводить і до значної щільності. Адже побратимів зазвичай

дуже багато. Це відрізняється з цивільним життям, де друг мого друга ймовірніше всього мені не друг. Побратимство не сприяє кластеризації. Побратим зазвичай - будь -який адекватний військовослужбовець ЗСУ, ставлення до бійця як до побратима не замикається на обмеженому колі людей. Якщо хтось не побратим моєму побратимові, то він все одного ймовірніше всього мені побратим. Так формується безкінечна мережа побратимів в ЗСУ. Побратимство відрізняється структурним типом змінних. Композиційні змінні для неї значення не мають. Не важливо, з якими ознаками людина, якщо вона адекватно захищає Україну, значить побратим. Побратимство відрізняється чималою стійкістю не лише в просторі, й а у часі. Я брав участь у добровольчому формуванні «Карпатська Січ» 4 місяці ще у 2022 році, але досі підтримую побратимські зв'язки з рядом бійців звідти і вони навзаєм. Разючим показником цього є підтримання зв'язків та взаємодопомога між побратимами з добровольчих формувань, які нині втратили представництво в ЗСУ або не мали його зовсім. Наприклад, як відомо від мого побратима, ветерана добровольчого батальйону «ОУН», його бійці досі підтримують тісні побратимські зв'язки. Попри те, що батальйон ніколи не був представлений військовою частиною ЗСУ, а його командир Микола Коханівський загинув 10.06.2024. Зі слів іншого побратима, який був в добровольчому батальйоні «Донбас» відомо про схожу ситуацію між ветеранами «Донбасу». Зараз існує 2 «Донбаси» - штурмовий батальйон у 54 окремії механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ та батальйон спецпризначення у 18 Слов'янській бригаді Національної гвардії України. Ряд ветеранів, в тому числі засновник «Донбасу» Семен Семенченко, що полишив «Донбас» НГУ у 2015, а в «Донбасі» ЗСУ не був, обидва батальйони як представництво добробату в ЗСУ не визнають. Якщо вони перебувають на захисті України, то переважно в інших частинах. Але вони продовжують взаємопідтримку та спілкування.

На сьогодні цивільна гнучкість та побратимство поширились ЗСУ. Звернення «побратим» є домінуючим серед військовослужбовців. Вже звичні для ЗСУ гаряча лінія та Армія+ із законною можливістю подавати рапорти з обминанням безпосереднього начальника були започатковані саме тими, хто утримав позицію виходу з цивільного середовища в ЗСУ. Зробили це вони всупереч офіційній позиції командувачів ЗСУ до 2014 року, а багатьох після. Спрямованим зв'язкам, від начальника до начальника і в кінці до підлеглого і із заборону майже завжди зв'язків у зворотній бік. Низькою щільністю соціальних зв'язків через заборону на їх збільшення. Прагнення до кластеризації – замкнення військовослужбовців окремих підрозділів з обрізання їм можливості взаємодопомоги з військовослужбовцями іншими підрозділів. Та опорою на композиційні зв'язки. Тобто примусове розподілення соціальних мереж в ЗСУ за статусом (солдат, сержанти, нижчий, вищий офіцерський склад), походженням (частини, укомплектовані директивно лише з певних областей), статтю (до 2023 існували обмеження на обіймання певних посад в ЗСУ жінками навіть за їх бажання) і подібне. Неспроможність ЗСУ з домінуванням таких орієнтацій до 2014 року очевидна.

Життєздатна користь: мережа адекватних в ЗСУ

Помітно ключовий момент, чому дія соціальних мереж в ЗСУ сприяє збереженню життів бійців ЗСУ. Спрямованість їх дії. З наведеного видно, що соціальні мережі в ЗСУ пішли із середовищ, протилежних старим ієрархії ЗСУ радянського походження. Представники ієрархії часто схильні до зловживань владою на бійцями ЗСУ, засуджують користувачів соціальних мереж в ЗСУ, намагаються їх придушувати. Оскільки вони унеможливають ці зловживання та їх ієрархічне домінування. Саме тому неадекватні військовослужбовці соціальними мережами в ЗСУ не схильні користуватись. Вони їх просто витісняють. Натомість соціальні мережі в ЗСУ сприяють гуртуванню адекватної більшості бійців в ЗСУ, яких можливо описати наступним чином. Вони взаємодіють один з одним як побратими, гнучко і відкрито, в результаті з бойовою ефективністю та дотриманням прав співгромадян та закону. Як це влучно сформовано журналістами Texty.org.ua: «Адекватні люди повинні шукатися системою і витягуватися нагору. А оскільки в нас багато неадекватів, то система має знаходити і їх, щоб позбутися й очиститися, щоб не було так: “поки зрозуміли, що дурень, а він уже комбат» [Кущенко, Гадзинська, 2024].

Чому соціальні мережі несуть користь, протидіючи неадекватним в ЗСУ? Узагальнено неадекватного командира (начальника) можливо описати так (кожен боєць сам встановлює собі критерії неадекватності на практиці, але потім вони узагальнюються за взаємодії між більшістю побратимів). Неадекватний командир керується в своїй діяльності виконанням паперових норм, задоволенням їх авторів та будь-яких вищих за званням і посадою незалежно від їх адекватності, власними вузьким інтересами, не прив'язаними до життя інших військовослужбовців. Життя і здоров'я громадян, окрім вищих за званням і посадою та особливо близьких йому, для нього не значимі. Якщо неадекватний командир і переймається військовослужбовцями, окрім вищих за званням і посадою та особливо близьких йому, то лише в контексті їх побільше напружити та знайти способи поменше задовільняти їх запити. Через гігантський розмір та обмеження на рух інформації у мережі ЗСУ її актори не знають всіх. В тому числі, хто неадекватний командир.

Соціальна мережа в ЗСУ швидко проявляє таких дияволів. Вона працює як безкінечна. Без бар'єрів, в неї долучаються від солдатів до генералів з будь-яких посад, аби діяли адекватно. В результаті інформація про неадекватних швидко поширюється усіма рівнями та підрозділами ЗСУ. Сприяють цьому активні учасники мережі. Знаменитості транслюють інформацію через соціальні мережі й медіа, базуючись на своїй популярності серед українців як гарантії відсутності тиску від вдали. В цьому допомагає зв'язок з медіа та громадянським суспільством, звідки знаменитості ЗСУ часто вийшли. Наприклад, факти про беззаконня в ЗСУ висвітлюють згадані Texty.org.ua, Юрій Бутусов, Слідство.Інфо. Сіримі кардиналами є військовослужбовці без значної публічності, але з впливовими посадовими обов'язками. Наприклад, адекватний кадровик в ЗСУ стикається з непохитним спрямуванням якогось командира перевести обмежено придатного на бойову посаду або понизити

бійця в посаді без законних підстав. Якщо кадровик адекватний, він зробить так, аби про цю протизаконність командира якнайшвидше дізнався той, проти кого вона спрямована. І отримає від цього бійця підтримку в інших випадках. Та якомога більше бійців в ЗСУ. Бійці ж в обмін на інформацію про застереження бути під командуванням такої людини поділяться інформацією про інших таких чи іншою потрібною. Сприяють цьому також і граничні ключі, сполучаючи різні спільноти адекватних військовослужбовців. Це формує інститут репутації та вимоги до відповідальності за свої дії в ЗСУ. За них щодо посадовців влади українці борються з 2014, підвищуючи її ефективність, посадовці в ЗСУ не мають бути винятком.

Можна заявити, що це «сарафанне радіо в ЗСУ спричинить витік інформації і зашкодить нам же!» Не зашкодить більше, ніж протизаконні неадекватні! Якщо сумніваєтесь, що їх беззаконня досягає дуже шкідливих для ЗСУ горизонтів, то як вам горизонт умисного створення обставин для загибелі бійців! Конкретно: викидування бійця за неугодність в бойовий підрозділ (що буває часто). А далі видання особистих наказів йому висуватись на позицію та заборону його евакуації в разі поранення! Маю факти, що це робили з командири в ЗСУ як мінімум щодо 3 бійців. І лише щодо одного командира відбувся значний розголос в ЗСУ [Станко, 2024]. Після чого як раз ця особа хоча б припинила робити подібне і через невеликий час вимушена була піти з посади, яка давала повноваження губити бійців. Ризики через безконтрольність та безвідповідальність командирів перед бійцями набагато більше за поширення інформації для усунення таких.

Це лише один тип випадків спрямування командирами бійців ЗСУ до знищення, який допомагає зупинити мережа адекватних. Їх багато. Таким є випадок повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовців. 2 найбільшою причиною СЗЧ є «Командування, яке не береже підлеглих» (46% опитуваних) – показало дослідження Texty.org.ua, до створення якого долучився і я. Найпопулярнішою причиною повертатись опитувані назвали «Реформу армії, перегляд командного складу» (58%). Чому сприяло поширення інформації про рівень адекватності командування в частинах, які приймали бійців згідно змін в законодавство від 20.08.2024 [Закон України, 2024] з дозволом на вихід не в частину полишення служби? Найбільшій кількості долучення бійців із СЗЧ саме до частин з адекватним командуванням!

Зараз кричущою є проблема виплат винагороди в 1 млн грн військовослужбовцям, що призвались на службу з 2022 року до 25 років і проходять службу у званнях солдатського та сержантського складу за участі в бойових діях не менше місяця. Кричущою, бо обіцянка про ці виплати була офіційно затверджена Постановою Кабінету Міністрів

№ 153 від 11.02.2025 [Постанова, 2025]. Після чого ЗСУ було розіслане розпорядження командування у визначені короткі терміни встановити наявність військовослужбовців, що підпадають під виплату вказаної винагороди, провести серед них роз'яснювальну роботу щодо відверто дуже складного алгоритму отримання виплати та забезпечити здобуття ними

документальних підстав для отримання вказаної виплати за наявності участі в бойових діях з минулих місць служби. Через вже 2,5 місяці згідно наявних фактів відповідальні особи більшості військових частин, крім частин Головного управління розвідки Міністерства оборони, ігнорують виконання вказаного розпорядження. Безлічі військовослужбовців з красивим піаром пообіцяли виплати і забили дати їм навіть доступ до інформації, як ці виплати отримати. В результаті військовослужбовці здобувають інформацію та допомогу з приводу завжди відкритим шляхом. Мережею адекватних в ЗСУ, яка і тут успішно працює.

Отже, в ЗСУ діють соціальні мережі. Вони переважно формуються адекватними бійцями в ЗСУ, тобто діючими відкрито з орієнтацією на бойову ефективність водночас з дотриманням прав співгромадян та закону. Такі мережі мають гігантський обсяг, вони можуть поширюватись до включення всіх побратимів в ЗСУ. В них висока щільність зв'язків (майже кожен побратим один одному), зв'язки взаємні. В мережу входять бійці лише за ознакою адекватної дії на захист України, незалежно від посади, звання, походження, статі, навіть наявності громадянства України, кожен - побратим. Знаменитості, сірі кардинали та граничні ключі відіграють значну роль у цій мережі. Мережа допомагає кожному учаснику в отриманні необхідного в боротьбі з москалями, отриманні за це заслужованих пільг та відстоюванні інтересів перед неадекватними. Якщо неадекватний командир накидується на одного побратима з мережі, за сигналом тривоги йому надають допомогу ряд інших. Мережа працює в межах законодавства України, з урахуванням двох головних орієнтирів – захисту прав кожного українця та суверенітету України. Я приходив в ЗСУ, аби відстояти Україну та свої інтереси в ній перед москалями. Лягти кістками, з яких собі трон зведе неадекватний начальник, я не приходив. А якщо мовчати і виконувати всі забаганки таких, він так і зробить, факти вже є. Впевнений, що з подібною орієнтацією в ЗСУ – мільйони, з протилежною навряд хто. І ЗСУ вигідніше від такої мотивації, вона зберігає найцінніший ресурс - життя бійців, які надалі роблять користь ЗСУ. І запобігає їх безпідставним втратам та поширенню цієї деструктивної тенденції в ЗСУ. Візуалізація дії мережі адекватних в ЗСУ наявна в Додатку 1. Впевнений за наявності достатньої кількості даних такий аналіз дії соціальних мереж можливо масштабувати на всі інші формування в Силах оборони України.

Додаток 1. Приклад мережі адекватних в ієрархії ЗСУ

● - актор, тобто військовослужбовець в ЗСУ, цифра означає кількість зв'язків (ступінь вузла);

→ - спрямований зв'язок (по команді);

↔ - неспрямований зв'язок (побратимський).

Вузол зі ступенем 5 – знаменитість. Навколо нього помітна мережа адекватних, яка може допомагати військовослужбовцям по-побратимські, поза ієрархічним шляхом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3902-20#Text> (Дата звернення 07.05.2025).
2. Кущенко О. та Гадзинська І. (2025) Найслабша ланка. Армія страждає від поганих командирів. Які їхні характерні риси і як вирішити проблему. *Texty.org.ua*. URL: https://texty.org.ua/articles/113534/najslabsha-lanka-armiya-strazhdaye-vid-pohanyh-komandyriv-yaki-yihni-harakterni-rysy-i-yak-vyrishyty-problemu/?fbclid=IwY2xjawKHGURleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBjVnA2bkUoM3M1Wk9MdnJaAR7PegY3sftndGMYPByw4wX6EAbwWkCreoeoDjzXwSXCwQFL2Mw78LRUuwxaCA_aem_TBAFzmsN3sQA1jg-br_sSA (Дата звернення 07.05.2025).
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 153 від 11.02.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2025-%D0%BF#Text> (Дата звернення 07.05.2025).

4. Станко С. (2024). «Ви — довб**об, а ваш заступник — довб**об і піда**с, я б на нього насцяв», — як воює одна з нових бригад ЗСУ під керівництвом київського військкома. *Слідство.Інфо*. URL: <https://www.slidstvo.info/warnews/vy-dovb-ob-a-vash-zastupnyk-dovb-ob-i-pida-s-ia-b-na-noho-nastsiav-ia-k-voiuie-odna-z-novykh-bryhad-zsu-pid-kerivnytstvom-kyivskoho-viyskkoma/> (Дата звернення 07.05.2025).
5. Ткаченко Д. (2025) Хто й чому пішов у СЗЧ і за яких умов повернеться. Результати опитування. *Texty.org.ua*. URL: https://texty.org.ua/articles/114257/hto-i-chomu-pishov-u-szch-i-za-yakyh-umov-povernetsya-textyorgua-provely-doslidzhennya/?fbclid=IwY2xjawKHGTFleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBjVnA2bkUoM3M1Wk9MdnJaAR4HzPqIduLI6KX8h3oC3YS47U164cfWoFAkLRo4K69tVRyLNI9JvFgmNwocow_aem_kpbCI_QntywV_oH5-y451A (Дата звернення 07.05.2025).
6. Luke D. A. (2015) A User's Guide to Network Analysis in R. Cham: Springer, 241 p.
7. Tsvetovat M. and Kouznetsov A. (2011) Social Network Analysis for Startups, Sebastopol: O`Reilly, 174 p.
8. Wasserman S. and Faust K. (2012) Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 756 p.